

CONTRATACIÓN OPS 2021 – 2022

Panorama territorial y nacional

Preparado por: Luis Ricardo Martínez Ramírez (Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico)

El presente reporte, preparado por la Oficina de Estudios Especiales de la Auditoría General de la República, presenta brevemente los principales hallazgos de la revisión de la contratación de Ordenes de Prestación de Servicios (OPS), o aquellos contratos con personas naturales que se ajusten a dicho tipo de contrato, en la vigencia 2.021 y 2.022, de acuerdo con la fecha de inicio de ejecución del contrato. Este análisis se divide entre la contratación nacional y la territorial, e hizo uso de los datos de contratación estatal reportados en el SECOP para efectos de la contratación nacional, y en el Sistema Integral de Auditoría, SIA Observa, en el caso territorial.

Contratación territorial

Contratación territorial en general

Las entidades territoriales han reportado en el Sistema Integral de Auditoría, SIA Observa, un total de 1.189.887 contratos con fecha de inicio en el año 2.021 y 1.232.065 en 2.022, suscritos con personas naturales y jurídicas.

En 2021, un total de 6.418 entidades territoriales reportaron contratos con 485.689 contratistas, empresas, sociedades y personas naturales, en 2022 el número de entidades contratantes es de 6.368 que suscribieron contratos con 568.230 contratistas, empresas, sociedades y personas naturales.

Datos de OPS territorial

Del total de contratos reportados se tomó una submuestra que sólo incluyera contratos con contratistas clasificados como persona natural y cuyo procedimiento o causal de contratación fuera Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo, Desarrollo Actividad Científica y Tecnológica, Orden de Servicio, Otras Formas de Contratación Directa, Prestación de Servicios de Salud o Prestación de Servicios Públicos¹.

Adicionalmente se excluyeron 11.721 contratos de 2.021 y 8.667 de 2.022, que corresponden a 1.253 y 745 contratistas, respectivamente, mal clasificados y que corresponden en realidad a personas jurídicas.

¹ Estas causales fueron seleccionadas tras analizar los objetos de contratación más frecuentes para cada una de ellas, teniendo en cuenta su cercanía con la Prestación de Servicios Profesionales.

OPS territorial agregados

La muestra estudiada, en adelante OPS (territorial), corresponde al 53,8% de los contratos totales reportados en SIA Observa para 2.021 y el 57,5% para 2.022 por entidades territoriales. Los contratos estudiados fueron suscritos por 4.362 entidades en 2.021 y 4.210 en 2.022.

Valor de los contratos

Los contratos de OPS suscritos tienen un valor promedio del contrato de \$ 11,5 millones en 2.021 y ascienden a \$ 15,3 millones en 2.022. El valor mensual medio es de \$ 7,8 millones en 2.021 y \$ 10,3 millones en 2.022.

Plazos de los contratos

En promedio, los contratos suscritos en 2.021 tuvieron una duración de 115,8 días, similar a los 137,4 días promedio de los contratos de 2.022. Sin embargo, la mediana del plazo es más baja que el promedio en 2.021, 92,0 días; esto se debe a que unos pocos contratos tienen plazos de ejecución atípicamente altos y muy por encima del promedio; la mediana del plazo en 2.022 es cercana al promedio.

La mayoría de los contratos de OPS territoriales tienen plazos de ejecución superiores a tres meses, siendo tres a seis meses el rango más frecuente. En 2.021 se registraron, proporcionalmente, muchos más contratos con plazos cortos, de entre 0 días y tres meses, el 45,2% de los contratos se encuentran en este rango en 2.021 mientras sólo el 35,2% lo hacen en 2.022.

OPS territorial por departamento

Antioquía tuvo el mayor número de contratos OPS en 2.021 (79.038) mientras que Valle del Cauca presenta el mayor número en 2.022 (75.946). Un total de 39.383 contratos no reportan el departamento de la entidad contratante en 2.022.

Valor de los contratos por departamento

Antioquía tuvo el mayor valor total contratos OPS en 2.021 (\$ 1,1 billones) mientras que Bogotá presenta el mayor número en 2.022 (\$ 1,3 billones). El valor de los contratos que no reportan el departamento de la entidad contratante en 2.022 asciende, igualmente, a cerca de \$ 1,4 billones.

La mediana del valor de los contratos es mayor en 2.022 respecto a 2.021 en todos los departamentos y oscila entre \$3,6 y \$ 20,4 millones en 2.021, y entre \$ 4,5 y \$ 26,5 millones en 2.022. Bogotá presenta la mediana más alta en 2021, \$ 20,4 millones en 2.021, y San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 2022, \$ 26,5 millones.

Entidades contratantes de OPS territorial

Mayores contratantes 2.021

En total, 4.362 entidades reportaron contratos de OPS territoriales en 2.021.

La Gobernación del Valle del Cauca es la entidad que suscribió el mayor número de contratos de OPS a nivel territorial en todo el país en 2.021 con un valor total contratado de \$159,4 miles de millones en 10.022 contratos y un plazo promedio por contrato de 115 días. Ver tabla anexa con todas las entidades contratantes.

Mayores contratantes territoriales 2.022

En total, 4.210 entidades reportaron contratos de OPS territoriales en 2.022.

Al igual que en 2021, La Gobernación del Valle del Cauca es la entidad que suscribió el mayor número de contratos de OPS a nivel territorial en todo el país en 2.022, con un valor total contratado de \$174,2 miles de millones en 10.844 y un plazo promedio por contrato de 104 días. Ver tabla anexa con todas las entidades contratantes.

Contratistas territoriales

Contratistas 2.021

En total, 337.432 contratistas celebraron contratos de OPS con las entidades territoriales. El 49,6% de éstos sólo celebraron un contrato de OPS durante la vigencia.

El contratista con el mayor número de contratos de OPS reportados durante 2021 celebró 68 contratos por un valor total de \$120,9 millones, celebrados todos con la misma entidad.

El contratista con que celebró contratos de OPS con la mayor cantidad de entidades lo hizo con 39 entidades distintas en 38 distintos municipios, siendo este número también el más alto para un contratista en toda la vigencia.

Contratistas 2.022

En 2.022 420.164 contratistas celebraron contratos de OPS con las entidades territoriales. El 55,4% de éstos sólo han celebrado un contrato de OPS durante la vigencia.

El contratista con el mayor número de contratos de OPS reportados durante 2.022 celebró 75 contratos por un valor total de \$906,6 millones, celebrados con una sola entidad. El contratista de OPS territorial que contrató con el mayor número de entidades durante 2.022 lo hizo con 42 entidades.

Contratistas repitentes

Un total de 232.999 contratistas celebraron contratos de OPS con entidades territoriales con fechas de inicio tanto en 2.021 como en 2.022. Esto significa que el 55,5% de los contratistas de OPS territoriales de 2.022 ya habían sido contratistas en 2.021.

Contratación nacional

Contratistas 2.022

Las entidades nacionales han reportado en el SECOP un total de 414.001 contratos por un valor de \$104.6 billones de pesos; 206.827 con fecha de inicio en el año 2.021 por un valor de \$61.3 billones y 207.174 en 2.022 por un valor de \$43.3 billones. De estos se han identificado como personas naturales por medio del documento y el nombre de la razón social 294.968 contratos por un valor de \$11.4 billones; 157.912 contratos para el año 2021 por un valor de \$5.4 billones y 156.076 contratos para el 2022 por un valor de \$6.0 billones.

De igual manera, el 76.3% de los contratos nacionales en el año 2021 es de prestación de servicios u obras de personas naturales, además, el valor de los contratos representa el 8.8%. Para el año 2022 el 75.3% de los contratos nacionales es de prestación de servicios u obras de personas naturales, además, el valor de los contratos representa el 13.8%.

Cantidad y Valor de los contratos por año y tipo de contrato.

Se identificaron personas naturales con contratos de obra, para el 2021 se identificaron 241 contratos por un valor de 174 mil millones y para el 2022 se identificaron 261 contratos por un valor de 136 mil millones.

El promedio del valor contratado para el 2022 en comparación con el año 2021, incrementa en 4.3 millones.

Modalidad de contratación más relevantes por tipo de contrato.

Para el año 2021 se observa que el 96.6% de los contratos por prestación de servicios tienen como modalidad la contratación directa y el 83.4% de los contratos por obra tienen como modalidad la selección abreviada de menor cuantía.

De igual manera, para el año 2022 se observa que el 95.5% de los contratos por prestación de servicios tienen como modalidad la contratación directa y el 43.7% de los contratos por obra tienen como modalidad la selección abreviada de menor cuantía.

Cantidad, valor y promedio de días de los contratos por entidad.

Se anexa base de datos por entidad en donde se identifican el número de contratos, valor de los contratos y el promedio de días de los contratos por año.

Top 10 de la cantidad de contratos por entidad contratante.

En 2022 la Defensoría del Pueblo es la entidad con mayor contratación reportada en SECOP, de igual manera, fue la entidad que mayor variación tuvo de 2021 al 2022. Además, las entidades adscritas al DANE suman en total la mayor contratación reportada en SECOP, lo cual puede deberse a la necesidad de personal para llevar a cabo las actividades de recolección de información del DANE.

Top 10 del valor de los contratos por entidad contratante.

En términos de valor de la contratación aparecen otras entidades que en cantidad no están dentro de las diez primeras. Por ejemplo, la ENTerritorio, DNP, ICBF y la SIC. La Aerocivil es la entidad con mayor valor en su contratación en lo que va corrido de 2022.

Estadísticas sobre la duración de los contratos.

En el año 2022 se incrementó la duración promedio de los contratos con respecto a 2021. Además, El contrato con mayor duración, en términos de años, es de aproximadamente 11, de acuerdo con la información reportada.

Top 5 de entidades con mayor duración promedio en la contratación.

Para el año 2022 la entidad CIENCIA Y TECNOLOGIA DE FAGOS SCIPHAGE S A S fue la entidad con mayor promedio en la duración de sus contratos con 540 días, luego se encuentra la Fiscalía General de la Nación Regional Pacifico con 434 días.

Unidad nacional para la gestión del riesgo y desastres.

Organizando la cantidad de contratos por entidad de mayor a menor, excluyendo el nivel “territorial”, la UNGRD se encuentra por debajo de poco más de 350 entidades en ambos años. Si se realiza la dinámica con el valor de los contratos, la UNGRD se encuentra por debajo de poco más de 270 entidades en ambos años. Además, sucede algo similar con la duración promedio de los contratos. En síntesis, la UNGRD no es la entidad que más contrata, por más valor o que más dura ejecutando sus contratos.

1

Personas con mayor número de contratos.

Se observan las personas con mayor número de contratos, tomando como referente el año 2021, de esta manera observamos que:

1. La persona con mayor número de contratos cuenta con 23 contratos en 23 entidades diferentes con un promedio de 137 días, para el año 2022 reduce el número de contratos siendo esta de 5 contratos en 5 entidades con 210 días en promedio.

2. Contratos en 10 entidades con 232 días en promedio para la ejecución de estos por un valor alrededor de 1.492 millones, para el año 2022 cuenta con 12 contratos en 11 entidades

con 290 días en promedio por un valor de 3.366 millones incrementando en 128% el valor de los contratos para el año 2022.

Bibliografía

- Arévalo, J. M. C. (2021). El efecto potencial de los informes de auditoría en el ciclo de la política pública. *Control Visible*, 1, Article 1. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.9>
- Beltrán, I. D. L., Córdoba, C. F., G, M. A. S., P, L. A. G., Pinzón, A. P. B., & Vanegas, M. F. D. (2021). El análisis de los contratos estatales en el nivel regional: Una herramienta de identificación de riesgos de corrupción. La experiencia del Grupo de Investigación y Análisis (GIA) de la Auditoría General de la República de Colombia. *Control Visible*, 1, Article 1. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.4>
- Grautoff, M. (2021). Contratación estatal, pobreza, captura del Estado y participación electoral. *Control Visible*, 1, Article 1.
- Molina, A. R., Garcia, D. C. T., Atehortúa, W. A. M., Medina, E. V., Valencia, S. M., Hincapié, M. I. P., & Betancur, J. C. N. (2021). Metodología para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas de Medellín. *Control Visible*, 1, Article 1. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.11>
- Navas, G. Q. (2021). ¿Los mecanismos de control fiscal son eficaces en la lucha contra la corrupción? *Control Visible*, 1, Article 1. <https://doi.org/10.70254/controlvisible.2021.1.7>
- Ortiz, L., Martínez, R., Torres, J., & Romero, V. (s. f.). *ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DEBIDO AL COVID19 OPPCF*. <https://doi.org/10.15332/dt.inv.2020.01095>
- Rodriguez Becerra, C. H., Villalba Erazo, D. C., Moya Vargas, M. F., Ordoñez Vásquez, T., Escobar

Ramírez, J. D., Rodríguez Ángel, A., Tovar Porras, A. E., Salazar Quintero., X., Carreño

Dueñas, D., Bueno González, M. M., Martínez Ramírez, L. R., ... Cano Londoño, J. de D.

(2019). *Presupuestos para la construcción de políticas públicas de control fiscal.*

Auditoría

General de la República. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/29275>